

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ КАЗАХСТАНА СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003219>

Кабулова Р.Т.

Магистрант Университета Моровой экономики и Дипломатии

Сеитов А.П

Научный руководитель

Аннотация.

В статье рассматривается место Центральной Азии во внешней политике Казахстана. Анализируются факторы, определяющие видение Астаной собственного положения в мире, интересы в центральноазиатском регионе. Отдельное внимание уделяется отношениям Узбекистана и Казахстана, как государств, во многом определяющих региональные процессы. Анализируются вопросы региональной безопасности, укрепления сотрудничества в Центральной Азии, развития экономического взаимодействия.

Ключевые слова.

Казахстан, Центральная Азия, Узбекистан, сотрудничество, союз, экономика, безопасность, развитие, тенденции.

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN'S RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.

Roza Kabulova Turdibaevna

Graduate student of the University of World Economy and Diplomacy

A.P Seitov

Scientific teacher

Annotation.

The article examines the place of Central Asia in Kazakhstan's foreign policy. The factors determining Astana's vision of its own position in the world and interests in the Central Asian region are analyzed. Special attention is paid to the relations between Uzbekistan and Kazakhstan, as a state that largely determines regional processes. The issues of regional security, strengthening cooperation in Central Asia, and the development of economic cooperation are analyzed.

Key words.

Kazakhstan, Central Asia, Uzbekistan, cooperation, development, trend.

Республика Казахстан традиционно выступает в качестве одного из лидеров не только центральноазиатского региона, но и постсоветского пространства. Основными факторами, которые способствуют такому восприятию Казахстана, являются его территориальная протяженность (Казахстан занимает девятое место в мире по размеру территории и второе после России на постсоветском пространстве), наличие крупных запасов энергетических ресурсов, дающих ощутимые политические выгоды, а также геополитическое расположение страны. Казахстан граничит с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, на юге – с Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, а через Каспийское море имеет выход к Ирану и Южному Кавказу. Территория Казахстана больше, чем территории всех остальных четырех республик Центральной Азии, взятых вместе [1].

Эти факторы способствовали тому, что Казахстан сразу после объявления независимости позиционировал себя как евразийское государство, которому в силу естественных причин «тесно» на пространстве Центральной Азии. В частности, Казахстан провел на своей территории учредительный саммит Содружества Независимых Государств, а затем инициировал, наряду с Россией, проекты в области экономической интеграции на постсоветском пространстве, начиная с Таможенного союза середины 1990-х гг., и заканчивая Евразийским союзом, который сохраняет для Казахстана свою актуальность даже в условиях конфликта на Украине, спровоцировавшего беспрецедентное санкционное давление на Россию и Беларусь – двух из пяти участников ЕАЭС.

Собственная международная инициатива Казахстана, нашедшая свое воплощение в формате дискуссионного форума Сопровождение по взаимодействию и меркам доверия в Азии, отражает амбиции Казахстана как государства, чьи интересы выходят далеко за пределы Центральной Азии [2].

Тем самым, для Казахстана Центральная Азия выступает в качестве важного, но не безусловного приоритета. В отличие от Узбекистана, где в качестве приоритетного направления выделяется Центральная Азия, Казахстан, граничащий с такими великими державами, как КНР и РФ, участвующий в СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, рассматривает Центральную Азию как направление, которое невозможно не считать важным, но крайне сложно ставить его приоритетнее отношений с Россией или Китаем.

В отношениях с центральноазиатскими государствами выделяется сотрудничество с Узбекистаном. Есть мнение, что тандем Узбекистан-Казахстан стал определяющим в укреплении сотрудничества в Центральной Азии, которое можно наблюдать за последние годы [3].

Узбекистан и Казахстан являются двумя крупнейшими государствами региона, исходя из ключевых параметров. В отличие от Туркменистана, который придерживается достаточно изоляционистского внешнеполитического курса, Узбекистан и Казахстан следуют активной внешнеполитической линии.

Сотрудничество этих двух ведущих центральноазиатских стран имеет ключевое значение для укрепления безопасности и устойчивого развития всего региона, даже с учетом большого влияния внешних сил, таких как РФ, КНР, или Турция.

Регулярные встречи лидеров Узбекистана и Казахстана указывают на сохраняющиеся тесные политические связи, в то время как расширяющаяся повестка дня свидетельствует об углублении расширении сотрудничества. Узбекистан и Казахстан являются крупнейшими торговыми партнерами в регионе. На двустороннем уровне выделяются уникальные в условиях Центральной Азии институциональные инструменты сотрудничества, как Высший Межгосударственный Совет, Совет межпарламентского сотрудничества, Совет министров иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Казахстан. Укрепление межрегиональных связей создает основу для все более глубокой интеграции экономик двух стран [4].

В перспективе именно казахско- узбекские отношения будут определять уровень региональной интеграции в Центральной Азии, оказывать растущее влияние на соседние страны, постепенно способствуя созданию региональных инструментов многостороннего взаимодействия. Важную роль в этом отношении должны сыграть Консультативные встречи глав-государств Центральной Азии, проходящие по инициативе Узбекистана, урегулирование вопросов делимитации и демаркации границ, реализации транспортных проектов регионального и межрегионального значения – прежде всего, в рамках Экономического пояса Шелкового пути.

Помимо Узбекистана, для Казахстана особое место занимают отношения с Кыргызской Республикой. Отношения между народами двух стран традиционно характеризуются как «братские». Между странами не существует явно выраженных противоречий.

Оба государства входят в ВТО и ЕАЭС, что облегчает взаимное торговое сотрудничество, в то время как участие в ОДКБ служит для них определенной гарантией безопасности [5].

Казахско-туркменские отношения характеризуются определенной сдержанностью, вызванной изоляционистской внешней политикой Туркменистана. Тем не менее, страны разделяют общее видение по вопросам использования ресурсов Каспийского моря.

Имеются общие проекты в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры, направленные не только на двустороннее сотрудничество, но и на развитие межрегиональных и континентальных проектов, в частности, в рамках коридора «Север-Юг» [6].

Отношения между Казахстаном и Таджикистаном носят наиболее скромный по меркам Центральной Азии характер. Это происходит в силу отсутствия общих границ между странами и относительно слабо развитой экономикой Таджикистана [7].

Таким образом, Казахстан рассматривает Центральную Азию как один из своих внешнеполитических приоритетов. В отношениях со странами Центральной Азии ключевую роль играет сотрудничество с Узбекистаном. Оба государства являются главными региональными торговыми партнерами, между ними практически нет противоречий по вопросам региональной безопасности или развития Центральной Азии. Во многом будущее региональных процессов в широком спектре отношений – от региональной безопасности до экономической интеграции – будет зависеть от характера узбекско-казахских отношений, от того, удастся ли сохранить и развить сложившийся за последние годы вектор всестороннего укрепления взаимодействия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Капышев А.К. Внешняя политика Казахстана и модернизационные реформы. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-politika-kazahstana-i-modernizatsionnye-reformy>
2. СВМДА. URL: <https://www.s-cica.org/ru/index.php?view=about>
3. Нуриддинов У. Двустороннее сотрудничество Узбекистана и Казахстана: сохранится ли динамика?. URL: <https://cabar.asia/ru/dvustoronnee-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-kazahstana-sohranitsya-li-dinamika>

4. Казахстан и Узбекистан – два локомотива интеграции? URL: [https://www.caa-network.org/archives/22034/kazahstan-i-uzbekistan-dva-lokomotiva-](https://www.caa-network.org/archives/22034/kazahstan-i-uzbekistan-dva-lokomotiva-integraczii#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%2C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%E2%80%93%20%241%2C95%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.)

integraczii#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%2C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%E2%80%93%20%241%2C95%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.)

5. Кыргызстан и Казахстан: новые форматы сотрудничества. URL: <https://vesti.kg/politika/item/111881-kyrgyzstan-i-kazakhstan-novye-formaty-sotrudnichestva-i-rol-stran-v-obespechenii-stabilnosti-v-tsentralnoj-azii.html>

6. Туркменистан – Казахстан: перспективы дальнейшего сотрудничества. URL: <https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/72290/turkmenistan-kazahstan-perspektivy-dalnejshego-sotrudnichestva>

7. Отношения Республики Таджикистан с Республикой Казахстан. URL: <https://mfa.tj/ru/main/view/138/otnosheniya-tadzhikistana-s-kazakhstanom>